

РАЗДЕЛ 2

Административное право; административный процесс; таможенное право; трудовое право; право социального обеспечения; арбитражное право; арбитражный процесс

УДК 349.3
DOI

РАБОТА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ

ВИТВИЦКАЯ В. В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права;

НИКИТИН М. Д.,
магистрант группы ЮР-22м,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Изучение права на социальное обеспечение в государстве занимает важное место в системе гуманитарных наук и национального права. Его анализ позволяет выявить правовые коллизии и пробелы в законодательстве с целью их дальнейшей корректировки. В статье рассматриваются вопросы, возникающие в работе местных органов и организаций, занимающихся социальным обеспечением, в том числе социальной защитой инвалидов в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: пенсии по инвалидности, условия признания лица инвалидом, местные органы, права человека, социальное обеспечение граждан, признанных инвалидами

THE WORK OF LOCAL AUTHORITIES IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION OF DISABLED PEOPLE

VITVITSKAYA V. V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;

NIKITIN M. D.,
Master's student of the YUR-22m,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The study of social security law in the State occupies an important place in the system of humanities and national law. Its analysis makes it possible to identify legal conflicts and gaps in legislation in order to further adjust them. The article deals with issues arising in the work of local authorities and organizations

dealing with social security, including social protection of disabled people in the Donetsk People's Republic.

Keywords: *disability pensions, conditions for recognizing a person as disabled, local authorities, human rights, social security of citizens recognized as disabled*

Постановка задачи. Социальная защита граждан, признанных инвалидами, в Российской Федерации вышла на достаточно высокий уровень. Однако ещё остаются неучтённые законодателем стороны данного направления социального обеспечения граждан как государственной политики и отмечаются некоторые проблемы в работе местных органов власти Донецкой Народной Республики.

В связи с этим необходимо проанализировать обозначенную ситуацию, указав на положительные моменты социального обеспечения инвалидов в ДНР и проблемные вопросы, возникающие в силу переходного периода, характеризуемого постепенным вхождением республики в законодательное поле Российской Федерации.

Актуальность. В силу переходного периода законодательства Донецкой Народной Республики на стандарты и положения, закреплённые законодательством Российской Федерации, в работе по социальному обеспечению лиц, признанных инвалидами, имеют место проблемы с функционалом (возможностями, предоставляемыми местными органами власти). После вхождения нашей молодой республики в состав Российской Федерации встал вопрос о соответствии имеющейся республиканской законодательной базы федеральному законодательству. Стало очевидным отсутствие анализа всех аспектов социального обеспечения и потребность в выявлении проблем в данной сфере. Разрешение обозначенных вопросов помогут формированию и усовершенствованию системы социального обеспечения инвалидов в ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению данного направления социальной политики государства уделяли внимание в своих трудах такие учёные: А. Н. Больницкая, О. В. Хорькова, Н. С. Сычёва. Их исследования помогли увидеть сложившуюся на современном этапе развития модель социально-государственной системы в Российской Федерации, обозначить пути её совершенствования, разрешить вопрос о целесообразности развития новых форм социальной поддержки населения, в том числе и лиц, имеющих инвалидность. Авторами рассматриваются

вопросы совершенствования указанной социальной системы, обосновывается необходимость выработки эффективных механизмов согласования интересов гражданского общества, власти и бизнеса по вопросам социальной поддержки населения.

В своих научных работах О. В. Хорькова указывает на наличие актуальных проблем охраны здоровья и социальной защиты населения на современном этапе. Она предлагает на рассмотрение вопрос о постановке новых задач перед учреждениями социальной защиты, медицинскими организациями, гериатрической службой, учреждениями медико-социальной экспертизы, которые помогут вывести систему социального обеспечения граждан на новый современный уровень [1, с. 173].

К тому же, существует ряд нормативных правовых актов как часть национального законодательства, так и местного республиканского, регламентирующие вопросы социальной защиты населения, в частности инвалидов.

Цель статьи – изучить проблемные вопросы, возникающие в ходе работы местных республиканских профильных органов социальной защиты в период перехода на российское законодательство.

Изложение основного материала исследования. Органы социальной защиты населения наравне с другими функциями выполняют и такую важную функцию, как управление сферой социального обеспечения населения. Управление является неотъемлемой частью осуществления самого социального обеспечения и делится на виды, такие как общее управление социальным обеспечением и оперативное управление. Общее управление реализуется Правительством Донецкой Народной Республики, которое осуществляет государственную политику в сфере соблюдения прав граждан в социальной сфере, установленных Конституцией РФ и ДНР. Ответственность за обеспечение оперативного управления лежит на местных государственных органах исполнительной власти, таких как Министерство труда и социальной политики, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, а также на другие подведомственные структуры Донецкой Народной Республики.

Оперативное (непосредственно практически осуществляющее) управление социальным обеспечением зависит от того, к какой

форме социального обеспечения оно относится. Для осуществления оперативного управления социальным обеспечением выделяются денежные средства из федерального бюджета. Если осуществляется оперативное управление социальным обеспечением за счёт поступлений из федерального бюджета, то управляют государственные органы исполнительной власти и подведомственные им органы. На местном уровне в РФ оперативное управление осуществляется органами социальной защиты населения (управление социальной защиты населения), комитетом по социальной политике, центром социального обслуживания и другими субъектами, на которых возложена данная функция согласно законодательству. Управление в данной сфере выстраивается с учётом главных организационных и правовых форм социального обеспечения и защиты населения. К нему относятся и социальное страхование, и социальное обеспечение некоторых категорий граждан, находящихся в зоне риска, а также государственная социальная помощь, которая осуществляется в отношении граждан за счёт республиканского бюджета, ассигнованного в соответствии с местным и федеральным законодательством.

В целом, управление социальным обеспечением осуществляется в Донецкой Народной Республике непосредственно местным Правительством. На нём лежит ответственность за осуществление государственной социальной политики, а также за реализацию и исполнение конституционных прав граждан в области социальной защиты и социального обеспечения граждан. Данные права распространяются на социальное обеспечение, охрану здоровья и возможность получать качественные, и, главное, бесплатные медицинские услуги. Также государством оказывается содействие в решении некоторых социальных проблем, с которыми сталкиваются семьи. Ответственность за это берёт на себя Правительство Донецкой Народной Республики, которое напрямую занимается деятельностью государственных министерств и контролирует иные органы местной республиканской исполнительной власти.

Что касается, например, оперативного управления органами социального обеспечения, то здесь ответственность ложится на органы республиканской исполнительной власти, на министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики, а

также другие подведомственные им организации, которые имеют то или иное отношение к осуществлению социальной политики в республике и федерации в целом.

Функции оперативного управления социальным обеспечением, а также функции, которые в большей степени сконцентрированы на социальном страховании конкретных людей, осуществляются в пределах полномочий внебюджетных республиканских фондов. Согласно закону Донецкой Народной Республики «Об основах общеобязательного социального страхования» такие фонды не являются частью местной исполнительной власти. К ним относятся Пенсионный Фонд Донецкой Народной Республики (теперь уже местное отделение Пенсионного Фонда России) и Фонды Социального Страхования граждан, такие как фонд социального страхования по временной нетрудоспособности, фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Данные фонды осуществляют свою деятельность в соответствии с теми целями, которые определены рассматриваемым законом Донецкой Народной Республики [2]. К ним относятся обеспечение прав застрахованных граждан и выплаты в страховом случае, которые определены законодательством как те случаи, при которых граждане имеют право на получение определённых страховых выплат.

Важно учитывать тот факт, что Пенсионный Фонд, а также и иные страховые социальные фонды, не входят в систему органов местной исполнительной власти, но их правовой статус обладает некоторыми элементами, которыми обладают аналогичные органы социального управления в Донецкой Народной Республике.

Цели и задачи, которые закреплены за Пенсионным Фондом Донецкой Народной Республики, во многом определяют его структуру, а также сферу деятельности, в которой он имеет законные полномочия и может осуществлять свою деятельность. Цели его организации и осуществления деятельности заключаются в создании эффективных и надёжных гарантий со стороны государства в отношении пенсионных выплат и пенсионного обеспечения категорий граждан, которые оказались именно в том положении, которое предусмотрено законом. Эти цели возможно достигнуть только при реализации некоторых задач.

В рамках социального обеспечения достаточно важную роль имеет правовое регулирование. Главным министерством в данной области является Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики. Это республиканский орган местной исполнительной власти, который реализует функции по выработке и последующей эффективной реализации государственной и республиканской политики в соответствии с нормативным правовым регулированием таких сфер, как демография, трудовая сфера, уровень доходов населения, благосостояние, уровень жизни, оплата труда, пенсионное обеспечение граждан и их социальное страхование.

Что касается органов социального обеспечения, то они могут носить разнообразные названия – это и министерства, и департаменты, и комитеты, и управления по социальной защите, и отделы, которые ориентируют свою работу на социальное развитие населения республики. Несмотря на различные названия, их функции и роль, в целом, одинаковые – они нацелены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для граждан, поддерживать уровень их доходов, а также осуществлять социальную защиту, социальное обеспечение и социальное страхование тех граждан, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно обеспечить себя необходимыми благами и услугами [3, с. 122-123].

К основным видам деятельности органов и учреждений социального обеспечения в Донецкой Народной Республике можно отнести такие как выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Эта деятельность осуществляется совместно с государственными и муниципальными органами, общественными и религиозными организациями и объединениями. Предусмотрен дифференцированный учёт всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Определены конкретные формы помощи, её периодичность (постоянно, временно, на разовой основе) предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. При этом в обязательном порядке учитываются индивидуальные потребности лиц. Деятельность субъектов социального обеспечения строится на условиях соблюдения принципов адресности, доступности, гуманности, добровольности, приоритетности, конфиденциальности предоставления социального обслуживания граждан. Учитывается возраст лиц и медицинские противопоказания, которые говорят о необходимости посещения указанной категории лиц на дому.

Безусловно, такая организация работы возможна только при тесном взаимодействии с различными государственными, муниципальными и негосударственными структурами, общественными организациями.

Субъекты социального обеспечения решают множество вопросов, связанных не только с оказанием социальной поддержки гражданам, но и решением проблем их самообеспечения, жизнеустройства, реализацией собственных возможностей и по преодолению сложных жизненных ситуаций.

Повсеместно проводится работа на федеральном и местном уровнях по внедрению в практику инновационных форм и методов социального обслуживания лиц, признанных инвалидами. Уделяется пристальное внимание профессиональному обучению представителей служб, ведомств по программам подготовки и повышения квалификации. Реализуются программы по увеличению объёма предоставляемых социальных услуг данной категории граждан и повышению их качества и доступности. Несомненно, что целью деятельности государственных органов и учреждений социального обеспечения должно стать обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия граждан с ограниченными возможностями путём повышения экономической активности населения, усиления социальной защищённости такой группы населения через оказание доступных и качественных социальных услуг.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Основой деятельности государственных органов и учреждений социального обеспечения является реализация и совершенствование государственной политики и государственного управления путём стратегического планирования, разработки и реализации социальных программ и планов с использованием кластерного подхода в сфере труда, занятости и социальной защиты, в том числе социального обслуживания, а также путём развития социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.

В настоящее время государственные органы Донецкой Народной Республики в своей деятельности по социальному обеспечению лиц, признанных инвалидами, сталкиваются с трудностями, неясностями и нестыковками из-за перехода на федеральное законодательство. Конечно, небольшие временные проблемы будут появляться в различных ситуациях и у разных

субъектов социального обеспечения, но после полного перехода на стандарты Российской Федерации и окончания работы по соответствию местного законодательства с федеральным, все проблемы уйдут в прошлое.

Список использованных источников

1. Хорькова, О. М. Нерешённые проблемы в системе оказания медико-социальной помощи инвалидам пожилого возраста / О. М. Хорькова, Л. А. Карасёва. – Текст: непосредственный // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2017. – № 20 (4). – С. 172-174.

2. Об основах общеобязательного социального страхования: Закон Донецкой Народной Республики № 37-ІНС от 30.04.2015 г., действ. в ред. по состоянию на 30.05.2020 г. [принят Народным Советом Донецкой Народной Республики]. – Текст: электронный. – URL: <http://fondnsdnr.ru/normativnaja-baza/normativno-pravovye-akty-dnr/> (дата обращения: 17.10.2023).

3. Больницкая, А. Н. Инвалиды и общество / А. Н. Больницкая. – Текст: непосредственный // Социальная диагностика. – 2014. – № 4 (122) – С. 119-126.

УДК 342.9

DOI

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

**ГОЛОБОРОДЬКО В. И.,
старший преподаватель кафедры
административного права,
ДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
ФГКОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена основаниям применения административных наказаний. Автор поддерживает позицию учёных о необходимости разграничить административные правонарушения и административные проступки как правовые категории.